

СЕКЦИЯ «История Большого Средиземноморья в новое время»

УДК 94(47).041-05

Дёмкин Т.М.¹

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И КРЫМА В ВОЕННЫХ И ТОРГОВЫХ АСПЕКТАХ В XV- XVII ВЕКАХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РУССКИХ ИСТОЧНИКОВ И КРЫМСКИХ ШЕРТНЫХ ГРАМОТ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен вопрос о взаимоотношениях России и Крымского ханства в военном и торговом аспектах в XV–XVII веках. В результате анализа представленных русских источников и крымских шерстных грамот сделан вывод, что связи двух государств в самом начале заданного временного периода были дружескими во всех сферах сотрудничества. В дальнейшем, в XVI–XVII вв. отношения также не были последовательно враждебными: периоды войн и набегов сменялись мирными годами и даже краткосрочными военными союзами.

Abstract. The article deals with the issue of relations between Russia and the Crimean Khanate in military and commercial aspects in the XV–XVII centuries. As a result of the analysis of the presented Russian sources and Crimean evidence, it was concluded that the relations of the two states at the very beginning of this period of time were friendly in all spheres of cooperation. In the future, in the XVI–XVII centuries, relations were also not consistently hostile: periods of wars and raids were replaced by peaceful years and even short-term military alliances.

Ключевые слова: Русь, Крымское ханство, крымцы, «поминки», посольство, источник.

Key words: The Russian state, the Crimean Khanate, crimeans, "wake", embassy, source.

Взаимоотношения между Русским государством и Крымским ханством были одним из главных приоритетов во внешней политике Русских княжеств, и затем России с последней четверти XIV и до конца XVII века. Наиболее благоприятным для развития торговых отношений и военных союзов между двумя странами была вторая четверть XV века и начало XVII в. По информации, содержащейся в шерстных грамотах и документах Посольского приказа, межгосударственные связи этого времени можно охарактеризовать в различных аспектах: торговых, военных, религиозных и т.д. Это дает возможность проанализировать, как военные и торговые связи отразились (позитивно или негативно) на дальнейший ход исторического процесса в регионе Восточной Европы.

Иван III активно развивал отношения с Менгли-Гираем. Между Великим княжеством Московским (затем Россией) и Крымским ханством был заключен военный союз, направленный против общей угрозы – хана Большой Орды Ахмата, стремившегося свергнуть Менгли-Гирая и восстановить вассалитет Москвы. Иван III мог помочь Крыму в противостоянии с Ахматом, однако, из-за того, что Москве угрожал польский король и великий князь литовский Казимир, начинать войну против Ахмата русским было довольно рискованно. Иван III надеялся на помощь против Казимира со стороны крымцев, но политика Крымского ханства заключалась в поддержании мира с Казимиром [1, с. 9]. Поэтому военный союз с Крымом в Москве не могли считать надежным.

После смерти Ивана III в 1505 году и вокняжения Василия III, активизировалась торговая деятельность крымских купцов на Руси. Их отправлял сам крымский хан, заранее оповестив через послов русского князя. Купцам приказывали купить нужные товары и продавать свои. На период торговых экспедиций на Русь крымский хан просил защищать и не причинять вреда людям, которые с целью заработка и обмена товарами прибывали на территорию союзного государства [2, с. 27–28].

Мегмед-Гирай и Василий III поддерживали связь через регулярные посольства. Посол Константин Заболоцкий приезжал в Крымское ханство для переговоров от лица русского великого князя. От лица крымского хана послом в Москву был Кудаяр Коуртай. Мегмед-Гирай обещал поддерживать русского князя против врагов и быть другом его друзей [2, с.

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Вадим Вадимович Хапаев.

32]. Крымские послы приносили каждый раз ярлык, подтверждавший их полномочия.

Русские послы тесно контактировали с крымскими чиновниками – мурзами. В посольских миссиях можно найти информацию про Кудеяра, который был мурзой во времена Мегмед-Гирая. Мурзы поддерживали Василия III, который, в свою очередь, задабривал их «поминками» [2, с. 40]. Значительная часть крымских мурз была позитивно настроена к Москве, и стремилась к поддержанию мира между двумя государствами.

Во время вторжений литовцев на территорию Российского государства на помощь Московскому великому князю (а затем русскому царю) приходили отряды крымских царевичей. В годы Смутного времени для поддержки Василия Шуйского в Крыму собрали войско, которое соединилось с русской армией под Серпуховым. Крымские мурзы сразились с армией Ажедмитрия II у города Боровска близ реки Нары [3, с. 343]. Крымцы бились бок о бок с русскими, это усилило союзнические отношения между двумя государствами.

Крымские ханы в знак согласования союзных договоров с другими государствами посылали грамоты. В частности, интересна грамота Казы-Гирая, которую в 1591 году он отправил Борису Годунову. На территории Крыма после множества военных стычек предшествующих лет находилось много русских военнопленных. Некоторых из них крымцы отпускали на родину за деньги. В изучаемой нами грамоте значится, что Казы-Гирай отправил в Россию пехотинца, воевавшего и попавшего в плен в составе иррегулярных войск царской армии. В свою очередь крымский хан потребовал оплатить возвращение русского воина домой из царской казны [4]. Значит, захваченных воинов не всегда продавали в рабство, а порой отпускали обратно домой.

В 1632 году к крымскому хану отправилось русское посольство, которое было принято им на территории контролируемой турками крепости Мангуп. Хан убил послов, вызвав негодование визирей своего же правительства. Впоследствии крымский визирь Духсе-паша написал грамоту московскому патриарху Филарету с уведомлением, что крымского хана свергли с престола за убийство русских послов [5]. Этот документ свидетельствует, что враждебное отношение отдельных ханов к России далеко не всегда разделяли их приближенные.

По результатам русско-турецкой войны 1672–1681 года был подписан Бахчисарайский мирный договор между Россией с одной стороны, Османской империей и Крымским ханством с другой. Мурат-Гирай отправил шертную грамоту царю Федору Алексеевичу с изложением условий Бахчисарайского мира. В ней он писал, что граница между двумя государствами будет проходить по реке Днепр, в свою очередь крымцы обязались, не совершать набеги и строить новые города в близлежащих от Киева землях. В августе 1682 года Мурат-Гирай отправил еще одну шертную грамоту царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу. В ней он подтвердил обязательство не нарушать двадцатилетнее перемирие между Россией и Крымом [6].

Но на самом деле перемирие длилось недолго, и вскоре набеги возобновились. Это подтолкнуло Москву к тому, чтобы вступить в антиосманскую (и соответственно антикрымскую) Священную лигу. Под командованием князя В.В. Голицына состоялись Крымские походы 1687 и 1689 гг. В письме московскому патриарху Иоакиму он писал о военных действиях против крымцев: «... и всего их к государского дому счастием, и твоего всеблаженнейшего архипастырства неуспыняными молитвами великих государей ратные люди подков наших конные и пешие бились с тем поганством мужественно и храбро, и побили много знатным мурз... и ранено многое число, а из знатных ранен сам Нарадын салтан» [7]. Благодаря Крымским походам Крымское ханство ощутило возрастающую военную мощь России, в результате чего набеги со стороны крымцев стали происходить реже.

Весь 300-летний опыт российско-крымских отношений свидетельствует, что отношения между двумя государствами не были ни последовательно враждебными, ни последовательно союзническими. Два государства неоднократно переходили от военных союзов к конфронтации, зачастую мир приходилось покупать с помощью «поминок», либо добиваться его с помощью демонстрации силы. Но весьма показательно и неожиданно в этом контексте, что в Смутное время Крым не воспользовался ослаблением России и с оружием в руках помогал ей справиться с польским нашествием.

Литература

1. Грамота к Великому князю Ивану Васильевичу из Крыма от князя Ромодановского май 1491 года [Электронный ресурс] // Сборники Русского исторического общества (СИРИО). Т. 41. СПб.: Типография Ф.Еленского и Ко, 1884. Режим доступа: <https://runivers.ru/bookreader/book10078/#page/1/mode/1up> (проверено на 06.10.2022).
2. Бумаги посольства к Великому князю Василию Ивановичу от царя Магмет Гирея с Абдыль-

Авель-Шихом с товарищами, ноябрь 1517 года [Электронный ресурс] // СИРИО Т. 95. СПб.: Печатня С.П. Яковлева, 1895. Режим доступа: <https://runivers.ru/bookreader/book10078/#page/1/mode/1up> (проверено на 06.10.2022).

3. Новый летописец. Хроники смутного времени. М.: Изд-во, Фонд Сергея Дубова”, 1998. 612 с.

4. Шертная грамота крымского хана Джанебек-Гирея царю Михаилу Фёдоровичу о дружбе и любви и ненападении на российские земли [Электронный ресурс] // Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 123. Оп. 2. Д. 39. Л. 1-2. 2 апреля 1630 г. Режим доступа: <https://krum.rusarchives.ru/dokumenty/shertnaya-gramota-krumskogo-hana-dzhanbek-gireya-caryu-mihailu-fedorovichu-o-druzhe-i> (проверено на 06.10.2022) .

5. Грамота из везира Духсе-паши к патриарху Московскому и всея Руси Филарету Никитичу с уведомлением о, свержении крымского хана за нанесённое русским послам убийство” // РГАДА. Ф. 89. Оп. 2. Д. 9. Л. 1. 28 февраля 1632 г. Режим доступа: <https://krum.rusarchives.ru/dokumenty/gramota-ot-vezira-duhse-pashi-k-patriarhu-moskovskomu-i-vseya-rusi-filaretu-nikitichu-s> (проверено на 06.10.2022).

6. Шертная грамота крымского хана Мурат-Гирея царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу о не нарушении двадцатилетнего перемирия между Россией и Крымом [Электронный ресурс] // РГАДА. Ф. 123. Оп. 2. Д. 64. Л. 2, 3. Режим доступа: <https://krum.rusarchives.ru/dokumenty/shertnaya-gramota-krumskogo-hana-murat-gireya-caryam-ivanu-alekseevichu-i-petru> (проверено на 06.10.2022).

7. Доношение ближнего боярина, руководителя Крымских походов 1687 г. И 1689 г. Князя В. В. Голицына московскому патриарху Иакому о военных действиях против полков крымского хана [Электронный ресурс] // РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. 1689. Д. 1. Л. 214. Режим доступа: <https://krum.rusarchives.ru/dokumenty/donoshenie-blizhnego-boyarina-rukovoditelya-krumskih-pohodov-1687-g-i-1689-g-knyazu-vv> (проверено на 06.10.2022).